

Министерство образования и науки Российской Федерации

Пензенский государственный технологический университет

Институт гуманитарного образования и тестирования

**РОССИЯ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ГУМАНИТАРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ**

**Материалы VIII Международной научно-практической конференции
(Москва – Пенза, 25–26 июня 2020 г.)**

**Москва – Пенза
2020**

УДК 81.39:81.271
ББК 81.2:71.0
Р17

Ответственные редакторы:

Жаткин Д.Н., доктор филологических наук, профессор, академик
Международной академии наук педагогического образования, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник
науки и техники РФ, заслуженный работник культуры Пензенской области,
заведующий кафедрой перевода и переводоведения Пензенского
государственного технологического университета;
Круглова Т.С., доктор филологических наук, директор Института
гуманитарного образования и тестирования.

Редакционная коллегия:

Л.Ф. Адлейба, Л.Г. Кихней, В.В. Мушкова, Н.С. Футляев.

Статьи даны в авторской редакции
Ответственность за содержание статей несут авторы статей

Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере [Текст]: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Москва – Пенза, 25–26 июня 2020 г.) / отв. ред. Д.Н. Жаткин, Т.С. Круглова. – Москва – Пенза, 2020. – 380 с.

Статьи, опубликованные в сборнике, отражают результаты теоретических и экспериментальных научных исследований в области русской и зарубежной филологии, межкультурной коммуникации, методики преподавания русского языка как иностранного, проводимых учёными, преподавателями, аспирантами и студентами российских и зарубежных вузов. Публикуемые материалы предназначены для научно-педагогических работников, педагогов-практиков, административных работников образования, аспирантов, студентов.

УДК 81.39:81.271
ББК 81.2:71.0

© Пензенский государственный
технологический университет, 2020
© Институт гуманитарного образования
и тестирования, 2020

ISBN 978-5-98903-331-7

СОДЕРЖАНИЕ

Русская литература XX – начала XXI века: методология и проблематика

Т.В. Васильева

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
В.П. СЫСОЕВА..... 8

А.А. Гетман

КОНЦЕПТ *МЕЩАНСТВО* В КОМЕДИИ В. МАЯКОВСКОГО «КЛОП».....15

Д.В. Иванова

КРИТИКА «БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА» Ш.-О. СЕНТ-БЁВА В
МОДЕРНИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....26

А.В. Зипунов, С.В. Валганов

СЕМАНТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В СТРУКТУРЕ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ.....33

Л.Г. Кихней

«ЭЗОПОВ КОМПЛЕКС» АННЫ АХМАТОВОЙ В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ..52

А.В. Ламзина

«МОГИЛА ШЕЛЛИ» О. УАЙЛЬДА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА.....63

К.А. Митрошина

«Я ПРОПАЛ, КАК ЗВЕРЬ В ЗАГОНЕ...»: БОРИС ПАСТЕРНАК КАК ЖЕРТВА
«ЧЕРНОГО ПИАРА» СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.....69

К.А. Смирнов

ОСОБЕННОСТИ PR ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СЕМИОСФЕРЕ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: СЛУЧАЙ МИХАИЛА КУЗМИНА.....76

А.А. Устиновская

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ДИАЛОГ РУССКОГО И ФРАНЦУЗ-
СКОГО СИМВОЛИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА В.Я.БРЮСОВЫМ
СТИХОТВОРЕНИЯ А. РЕМБО «В ЗЕЛЕНОМ КАБАРЕ»).....84

С.Д. Чалмаз

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Ф. ИСКАНДЕРА:
ВАРИАНТ ПРОЧТЕНИЯ РАССКАЗА «СВЯТОЕ ОЗЕРО».....90

УДК 801.73

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В СТРУКТУРЕ СТИХОТВОРНОГО
ТЕКСТА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ**

*А.В. Зипунов, Институт международного права и экономики
имени А.С. Грибоедова, Москва, Россия*

С.В. Валганов, «Мегалитический клуб», Москва, Россия

SEMANTIC RHYTHMS IN THE POETIC TEXT STRUCTURES OF SONGS

*A.V. Zipunov, Griboyedov Institute of International Law and Economics, Moscow,
Russia.*

S.V. Valganov, «Megalithic Club», Moscow, Russia.

Аннотация. С точки зрения системного анализа в области авторской песни 1950-80-х особый интерес вызывают возможные соответствия сюжетов и структур с ее эпохой. Для решения проблемы выработан метод, истоки которого идут из структурно-семиотического подхода. Этот инструмент продемонстрирован на 8-ми примерах из авторской песни с очевидными структурными особенностями. Все исследуемые объекты имеют четко выраженную суперпозицию двух структур — ритмической "частное-всеобщее" и темы преодоления в конце произведения. Предлагаемый метод имеет потенциальную востребованность при анализе и других поэтических текстов.

Ключевые слова: семиотика, семантические ритмы, поэзия, структурный анализ, авторская песня.

Abstract. The correspondence of poetry structures and social processes is of particular scientific interest. The new method was developed on the basis of structural-semiotic approach. As a result, rhythmic patterns were discovered in some poetic text structures.

Keywords: poetry, structural semiotics, semantic rhythm.

E-mail: andzip@mail.ru, volkman00@ya.ru

Для дальнейшего совершенствования методов культурологического системного подхода удобно выбирать культурные явления с хорошим полевым материалом и явными временными границами. Таковым, с нашей позиции, представляется авторская или бардовская песня. Это цельное культурно-историческое массовое явление с конкретными сроками существования: 1950 – конец 1980-х (например, Вл. И. Новиков [10, с. 9], А. В. Кулагин [3, с. 3], Б. Ш. Окуджава [12, с. 4]). Поскольку это явление существовало относительно недавно, еще сохранилось достаточно материалов, связанных с его эпохой, политикой, экономикой. А значит, зафиксировать взаимосвязь объектов исследования с системой более высокого уровня будет несколько легче.

На данный момент нас интересуют возможные соответствия сюжетов авторской песни, структур, знаковых систем с обществом, в котором все эти произведения создавались. Вообще говоря, на тему авторской песни написано немало работ, однако они имеют более историографический (например, Вл. И. Новиков [11], С. С. Бойко [3]) или даже публицистический характер (например, Л. А. Аннинский [1], О. В. Янковская [18]).

Быстро стало понятно, что для продуктивного анализа столь сложного явления как авторская песня необходимы весьма специфические инструменты. С одной стороны, изначально оно имело достаточно очевидный фольклорный характер, что отсылало нас к первичному, самому простому искусству — «напевам» [6, с. 60]. С другой стороны, близость к научной интеллигенции, иногда подчеркнутая элитарность, параллельное сосуществование с идеологически выверенным искусством советского периода, — все это в совокупности порождало пирамиды смыслов, скрытых подсмыслов, намеков, неявных отсылок и ассоциаций. Данные факторы сделали малопродуктивным

традиционный структуралистский подход, наиболее разработанный как раз в фольклористике (К. Леви-Стросс [5], В. Я. Пропп [16], А. Б. Островский [14]). Но и утонуть в бесконечно интересном разворачивании глубинной семантики частных случаев нам не позволяла задача. Поиск самых общих закономерностей, надежда на дальнейшее соотнесение их с процессами в обществе заставили разработать относительно новые подходы для изучения авторской песни, в том числе и как системного процесса.

Положительный результат неожиданно пришел при очередной не слишком удачной попытке использования методов классической работы Ю. М. Лотмана «Анализ поэтического текста. Структура стиха». Явные и скрытые закономерности иногда легко, иногда сложно обнаруживались, если удавалось поднять уровень знака до максимально абстрактных, обобщенных смыслов. Более того, выяснилось, что часто данные закономерности имеют отчетливый ритмический рисунок. Эта особенность напоминает об отличительном свойстве поэтического сюжета, которое отмечал еще Ю. М. Лотман: наличие в самом сюжете «ритма, повторяемостей, параллелизмов» [6, с. 106]. Далее мы представляем первичный результат, алгоритмически оформленный метод на примерах из авторской песни с отчетливо различимыми структурными особенностями.

Для анализа песен мы вводим специфические понятия, близкие к философским категориям. Поскольку предметом нашего исследования является искусство, мы не можем строго следовать этим определениям в данной области. В художественном произведении они могут быть выражены слишком неожиданным образом.

Основные понятия в рамках нашего исследования: частное и всеобщее. Частное — нечто узкое. Под ним могут подразумеваться: конкретная картина, отображение узко-личностных интересов, саморефлексия, определенная шестеренка в механизме. Всеобщее – нечто большее, даже бесконечное. Оно может обозначать обобщенные смыслы. Всеобщее можно интерпретировать и как отображение мира в целом. Как вариант: всеобщее обозначает множество,

если частное является подмножеством. В данном случае художник, создавая общую картину, подмечает конкретные детали. Но частное и всеобщее также могут составлять диалектическую противоположность, и тогда их взаимодействие является источником формирования общей идеи песни. Все зависит от авторского замысла.

Структура, о которой пойдет речь в данной работе, была обнаружена в результате анализа нескольких песен от разных авторов. Некоторые образцы имеют общую структурную закономерность: чередование частного и всеобщего. Данный ритм может обозначать разные ситуации: показ общего через конкретное или движение ко всеобщему вопреки частному. Причем, вне зависимости от целей чередования частного и всеобщего, финал песни выражает тему преодоления. Данная структурная закономерность была обнаружена в нескольких произведениях М. Анчарова, А. Городницкого, Н. Матвеевой и др.

Итак, структура представляет из себя ритмическое чередование «частное-всеобщее» с темой преодоления в конце. В нашем исследовании мы охватим те произведения, в которых данный семантический ритм очевиден. Поскольку далеко не все песни попадают в эту структуру, мы предполагаем существование и других семантических ритмов.

Для выявления структуры каждая песня анализируется по блокам. Блок – это определенный песенный смысловой фрагмент, который обозначает определенный структурный элемент. Деление песни на блоки необходимо, поскольку поэты пишут стихи по-разному. Иногда в их произведениях нет ни куплетов, ни строф. Кроме того, семантические блоки не всегда совпадают с поэтическими и филологическими ритмами. Например, одна строфа может содержать два блока сразу. Однако, чаще всего семантические блоки и поэтико-филологические ритмы совпадают.

В общем виде, анализ произведения состоит из двух проходов. Каждый проход – одно полное прочтение текста. После первого прохода мы определяем «точку отсчета» – условную середину, границу между частным и всеобщим.

Опираясь на нее, делим песню на смысловые блоки. Находим ключевой блок, который объясняет неявные смыслы в произведении. Затем мы перечитываем произведение, уточняем гипотезы, переводим в ранг утверждений.

Насколько правомерен многопроходный анализ? У песни есть одна особенность, которой нет у произведений других видов искусства. Песню исполняют на фестивалях, в клубах, на встречах друзей, по телевидению и радио, слушают на разных носителях. Иначе говоря, песня предназначена для многократного воспроизведения, вследствие чего слушатели и исполнители знают ее смыслы от начала до конца. Следовательно, песня обычно воспринимается целиком, не считая первого прослушивания.

Итак, перейдем к подробному анализу текстов.

Песня «Реченька» («Возле речной волны») [7, с. 123] написана Н. Матвеевой в 1962 году.

Возле речной волны	Блок 1
Травы росой пьяны,	
У колокольчиков	
Капли на кончиках.	
– Реченька, реченька,	
Быстрая реченька,	
Ты для кого звенишь	
Звонче бубенчика?	

В блоке 1 описана некая конкретность, определенная картина. Следовательно, мы подозреваем, что данная строфа обозначает частное.

– Я звеню, я звоню	Блок 2
Восходящему дню,	
Чтобы согнал скорей	
Холод с волны моей.	
Я звеню, я звоню	
Вороному коню,	
Чтобы пришел попить,	
Волны мои смутить.	

В блоке 2 проясняются стремления «реченьки»: «– Я звеню, я звоню / Восходящему дню». Восходящий день — не просто обозначение будущего. Это устоявшийся символ возрождения, который применялся в разных культурах с древних времен. «Реченька» помогает возрождению. Значит, у нее есть возвышающие, восходящие цели. Следовательно, мы можем предположить, что текущий блок обозначает всеобщее.

Но есть нюансы, которые потенциально могут указывать на обратное. В некоторых строках можно усмотреть корыстный интерес. «Реченька» звенит «восходящему дню», а тот согревает волны. Конь утоляет жажду и одновременно мутит волны. Но в данном фрагменте кроется следующий слой смыслов. «Реченька» получает не просто помощь, а помощь в движении. Нагреть и взбаламутить «реченьку» означает привести ее в быстрое движение. Но мы пока не знаем, каковы причина и цель движения «реченьки». Возможно, следующие блоки прояснят данный фрагмент.

– Реченька, реченька!
Остановись, стой!
Молви, куда бежишь
Ты через лес густой?
Я усмирю твой нрав
Прочной запрудю,
Стеблями сонных трав
Ноги опутаю!

Блок 3

В блоке 3 проговаривается, что «реченька» пребывает в движении («...куда бежишь?..»), из-за чего некто угрожает ей застою, который воплощает «запруда». «Стебли сонных трав», усиливая угрозу, символизируют вечный сон, смерть. Данные образы являются противоположностью «реченьки», поскольку со времен Гераклита (если не раньше) река символизирует вечное движение, изменение. Ранее нами было отмечено движение «реченьки», которое сопрягается с метафизическим возрождением («звоню / Восходящему дню»). А препятствовать такому движению может только диалектическая противоположность – частное. Следовательно, мы

практически уверены в том, что текущий блок обозначает частное. Наше утверждение остается на уровне гипотезы, поскольку окончательные цели будут указаны только в следующих строках.

– Я бегу, я бегу,

Блок 4

Я стоять не могу;

И не боюсь запруд –

Пусть на замок запрут!

Все равно убегу,

Все равно я уйду!

В море далекое

Как в забытьё впаду!..

В данном блоке обозначена цель движения «реченьки»: «В море далекое / Как в забытьё впаду!..». «Море» символизирует нечто большое, великое, особенно в русской традиции. Значит, стремление «реченьки» – стать частью чего-то глобального. Следовательно, текущий блок обозначает всеобщее.

Нужно отметить, что в данном блоке проявляется новый элемент структуры – тема преодоления («Все равно убегу»). Через нее в песне выражается движение вперед вопреки препятствиям. Как мы увидим в дальнейшем, этот элемент структуры неоднократно появится в других бардовских песнях. Преодоление может быть элементом в отдельном блоке или ведущей темой всей песни.

Итак, общефилософский смысл песни выражается в устремленном движении от застоя к нечто великому, несмотря на препятствия. Ключевой блок 4 прояснил смыслы движения, и гипотезы о структурных элементах в предыдущих блоках подтвердились. «Реченька» изначально стремится ко всеобщему, взаимодействует с ним (блок 2), и она намерена преодолевать препятствия, чтобы стать частью всеобщего (блок 4). Некто (блок 1) создает препятствия «реченьке» (блок 3). Поскольку некий собеседник препятствует на пути к великому, он является выразителем диалектической противоположности всеобщего.

Исходя из вышеописанного, структура данной песни выглядит следующим образом: блок 1 – частное, блок 2 – всеобщее, блок 3 – частное, блок 4 – всеобщее с преодолением.

Как мы видим, структурные элементы повторяются, восходя к особому финалу с преодолением. Следовательно, песня обладает специфическим семантическим ритмом.

Мы провели неявный анализ в два прохода. Чтобы адекватно проанализировать блоки песен, необходимо понять общий смысл всего произведения. Последняя строфа данной песни прояснила смыслы, мы вернулись к началу и подтвердили гипотезы. Нужно отметить, что в данном анализе два прохода не были полноценными, поскольку мы приводили вероятные гипотезы сразу. Поэтому песня «Реченька» Н. Матвеевой была определена как произведение с простой, очевидной структурой.

Следующая песня Н. Матвеевой «Братья-капитаны» [8, с. 95] написана в 1962 году.

В закатных тучах красные прорывы.	Блок 1
Большая чайка, плаваний сестра,	
Из красных волн выхватывает рыбу,	
Как головню из красного костра.	
Двумя клинками сшиблись два течения, –	
Пустился в пляску ящик от сигар,	
И, как король в пурпурном облаченье,	
При свете топки красен кочегар.	

Блок 1 представляет из себя конкретную картину в море. Поскольку картина сиюминутная, есть подозрение, что данная часть песни относится к частному. Но заметна одна странность. Песня называется «Братья-капитаны», но самих капитанов мы здесь не видим. Вместо них в куплете фигурирует метафора «как король в пурпурном облаченье,... / красен кочегар». В текущем блоке полно образов, но именно «кочегар» выделяется нетривиальностью. Неспроста «кочегар» сравнивается с «королем». Кочегар – возвышающий

символ, приводящий корабль в движение. Данный образ стоит запомнить, поскольку его смысл может быть объяснен в следующих частях.

Мы капитаны, братья-капитаны, Блок 2
Мы в океан дорогу протоптали,
Мы дерзким килем море пропороли
И пропололи от подводных трав.
Но кораблям, что следуют за нами,
Придется драться с теми же волнами
И скрежетать от той же самой боли,
О те же скалы ребра ободрав.

Далее идет припев (блок 2), в котором на протяжении песни меняется текст. В данном фрагменте обозначается непоколебимое движение («дерзким килем море пропороли») к чему-то большему («в океан»). Эта цель позволяет путникам не смотреть на трудности («О те же скалы ребра ободрав»). Здесь намечается тема преодоления. Если упоминаются корабли, «что следуют за нами» – значит, подразумевается, что это путешествие имеет значение для других. С большой вероятностью припев восходит ко всеобщему. На данный момент мы видим тему движения к чему-то большему, с преодолением.

На что, на что смышлен веселый лоцман, Блок 3
Но даже он стирает пот со лба...
Какую глубь еще покажет лот нам?
Какую даль – подзорная труба?
Суровый юнга хмурится тревожно
И апельсин от грубой кожуры
Освобождает так же осторожно,
Как револьвер – от грубой кобуры.

Блок 3, как и блок 1, представляет из себя конкретную картину. Она наполнена напряжением. Если лоцман задается вопросом «Какую глубь покажет лот?», «Какую даль покажет подзорная труба?» – значит, путники действительно движутся в неизвестность. Но почему лоцман «стирает пот со лба»? Причина не в физической усталости. Причина – напряжение. И «суровый юнга» усиливает атмосферу тревожности.

Блок 3 охватывает конкретное мгновение. А потому мы подозреваем, что данный фрагмент относится к частному.

Мы капитаны, братья-капитаны,
Мы в океан дорогу протоптали,
Но корабли, что следуют за нами,
Не встретят в море нашего следа.
Нам не пристали место или дата:
Мы просто были где-то и когда-то...
Но если мы от цели отступали, —
Мы не были нигде и никогда.

Блок 4

Финальный припев (блок 4) – ключевая часть песни. В нем выражена цель путников: идти к непознанному, к безгранично большому. Это их критерий настоящей жизни. Те, кто «от цели отступали» — это никто, такие люди как будто не существовали.

Тема преодоления, которая рефреном идет по всей песне, здесь достигает апогея. В текущем блоке итогом преодоления становится результат («мы в океан дорогу протоптали»). Непознанное становится познанным. Это совершённое дело, которое неизбежно обретет последователей («корабли, что следуют за нами»). В этом заключается всеобщая ценность пройденного пути. Этот след может оставить каждый человек. Каждый человек — капитан своей жизни. Поэтому в песню вступает куплет, начинающийся со слов «Мы капитаны.» В каждом человеке есть свой кочегар или лоцман, который может внести вклад в вечность. Текущий блок призывает всех оставить свой след в истории, даже если ради этого придется пройти немало испытаний. Следовательно, данный фрагмент обозначает всеобщее с преодолением.

Итак, все сомнения по поводу структуры отпадают. Блок 1 действительно обозначает частное, блок 2 – всеобщее, блок 3 – частное, блок 4 – всеобщее с преодолением.

М. Анчаров написал «Балладу о парашютах» [9, с. 20] в 1964 году. Иногда эту песню называют «Балладой о парашютистах».

Парашюты рванулись и приняли вес.

Блок 1

Земля колыхнулась едва.

А внизу – дивизии "Эдельвейс"

И "Мертвая голова".

Автоматы выли, как суки в мороз,

Пистолеты били в упор.

И мертвое солнце на стропах берез

Мешало вести разговор.

Текущий блок показывает конкретную картину, сиюминутный срез конкретного боя. Следовательно, мы полагаем, что текущий блок обозначает частное.

И сказал Господь: «Эй, ключари,

Блок 2

Отворите ворота в Сад.

Даю команду от зари до зари

В рай пропускать десант».

«Господь», «ворота в Сад» – знаки всеобщности, которые поднимают значимость данного сражения. Значит, можно предположить, что текущий блок обозначает всеобщее.

И сказал Господь: «Это ж Гошка летит,

Блок 3

Благушинский атаман,

Череп пробит, парашют пробит,

В крови его автомат.

Он врагам отомстил и лег у реки,

Уронив на камни висок.

И звезды гасли, как угольки,

И падали на песок.

В данном блоке – конкретное сужение пространства и времени, описывающее гибель героя Гошки. Следовательно, относим текущий блок к частному.

Он грешниц любил, а они - его,

Блок 4а

И грешником был он сам,

Но где ж ты святого найдешь одного,

Чтобы пошел в десант?

Текущий блок сосредоточен на образе Гошки («И грешником был он сам...»). Поэтому сперва может показаться, что данный блок обозначает частное. Однако следующие строки могут указывать на обратное. «Святой» – знак жертвенности, страданий ради возвышенных целей. Личные пороки Гошки незначительны, ничтожны на фоне его последнего боя. В данном фрагменте через образ Гошки проявляется тема божественного. Значит, мы практически уверены в том, что текущий блок восходит ко всеобщему.

Так отдай же, Георгий, знамя свое,

Блок 4б

Серебряные стремяна.

Пока этот парень держит копье –

На свете стоит тишина».

И скачет лошадка, и стремя звенит,

И счет потерялся дням,

И мирное солнце топчет в зенит

Подковкою по камням.

В финальном фрагменте один Георгий подменяет другого Георгия («Отдай же, Георгий, знамя свое»), т.е. «грешный Гошка» становится выше Георгия Победоносца. Метаморфоза Гошки провозглашает преодоление, победный перелом в мировой войне («На свете стоит тишина») ради восходящего будущего («солнце топчет в зенит»).

Заключительный блок поясняет общефилософский смысл песни, т. е. является ключевым для анализа. Каждое локальное явление (блок 1) имеет глобальное значение (блок 2). Обычный человек (блок 3), вне зависимости от прежних личных слабостей и пороков, совершает большой поступок ради всеобщих целей (блок 4). Нужно отметить, что в данной песне смысловые блоки не совпадают со строфами.

Итак, структура песни выглядит следующим образом: блок 1 – частное, блок 2 – всеобщее, блок 3 – частное, блок 4 – всеобщее с преодолением.

Б. Окуджава написал песню «Последний троллейбус» [13, с. 80] в 1957 году. В некоторых источниках она упоминается как «Полночный троллейбус» или «Синий троллейбус».

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Блок 1

В данном фрагменте представлена определенная ситуация в определенный момент времени. К тому же, в текущем блоке намечена тема одиночества, поскольку человек, находясь в тяжелой ситуации («отчаянье»), спасается в ночном троллейбусе («троллейбус ... последний»). Исходя из данных факторов, мы полагаем, что текущий блок относится к частному.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Блок 2

Если спасение конкретного пассажира в предыдущем фрагменте — единичный случай, то в текущем блоке этот процесс многократно воспроизводим относительно «всех, потерпевших ... крушенье». Вследствие этого обобщаются время процесса («мчи») и его пространство («...верши по бульварам...»). Из-за цели «подобрать потерпевших ... крушенье» троллейбус преобразуется в метафизический ковчег спасения. Таким образом, текущий блок, вероятно, попадает в категорию всеобщего.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои –
приходят на помощь.

Блок 3

В данном фрагменте время и пространство снова сужаются: обозначено узко-личностное стремление преодолеть одиночество («мне дверь отвори»). Отсюда следует потенциальная принадлежность текущего блока к частному.

Я с ними не раз уходил от беды, Блок 4
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

В данном блоке снова расширяются время («не раз уходил») и пространство («с ними уходил», «к ним прикасался») через слияние конкретного человека («я») с подобными ему одиночками. «Доброта в молчанье» подчеркивает ощущение сопричастности, суррогат общения между данными людьми. Эта деталь указывает на тему одиночества, на которой и построена данная песня. Вдобавок, в этом фрагменте намечен способ возможного преодоления одиночества. Поскольку текущий блок проясняет смыслы всего произведения и подтверждает гипотезы из предыдущих фрагментов, данный блок является ключевым. Учитывая вышеизложенное, текущий блок следует охарактеризовать как всеобщее.

Полночный троллейбус плывет по Москве, Блок 5
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Данный фрагмент песни восходит к завершению. Последствия беды, «крушения», становятся преодоленными: определенный человек претерпевает острую фазу одиночества («и боль... стихает»), его мировосприятие переходит из отрицательного состояния в нейтральное («Москва, как река, затухает»). Следовательно, заключительный блок относится к частному с преодолением.

Идею песни можно выразить следующим образом: одиночка, оказавшись в беде, ищет спасение (блок 1, блок 3) в среде, которая включает в себя таких же одиночек (блок 2), и, благодаря специфическому взаимодействию с ними (блок

4), одиночка отпускает боль (блок 5). Структура данной песни обретает следующий вид: блок 1 – частное, блок 2 – всеобщее, блок 3 – частное, блок 4 – всеобщее, блок 5 – частное с преодолением.

А теперь перейдем к другому, менее семантически акцентированному анализу текстов.

«От злой тоски» («На материк», «Северная песня» [2, с. 25]) написана А. Городницким в 1960-м году. В данном произведении необычная структура: первый и последний куплеты почти совпадают и выделены нами в отдельные блоки, остальные срединные строфы объединены в одном блоке. В первом блоке описана конкретная ситуация («на материк / Идет последний караван»). В следующем блоке положение осмысляется через расширение пространства («Здесь невеселые дела...», «дышат горы горячо»). Также расширяется время: через обращение к прошлому («А память давняя легла...») и будущему («Не доживу когда-нибудь...») происходит приятие обстоятельств. В последнем блоке песня возвращается к частной конкретности, но на другом уровне («на материк / Ушел последний караван»). Если в начале песни караван «идет» на материк, то в этой части он уже «ушел», т.е. данное событие осталось в прошлом, а теперь нужно жить, работать дальше. Значит, в этом блоке преодолевается внутренний разрыв с миром.

В итоге мы получаем следующую семантическую структуру: блок 1 – частное, блок 2 – всеобщее, блок 3 – частное с преодолением.

Песня «Водосточные трубы» [9, с. 120] написана Н. Матвеевой в 1962 году. Первая строфа совпадает с финальной, и они относятся к отдельным блокам, остальные фрагменты составляют общий срединный блок. В первом блоке «водосточные трубы» являются трансляторами частных аспектов людской жизни («выболтать тайны домов»). Под данными аспектами подразумеваются повседневная суетность, мелочность, пережитки прошлого по меркам 1960-х годов («плесень», «мох»).

Следующий блок описывает поэтапное движение ко всеобщему. Сначала автор выражает диалектическое отречение от мелочности, пустозвонства «труб» («Я вас не знаю»), после чего обращается к лучшей человеческой стороне («улыбаюсь каменным этим домам»). Далее расширяются пространства, выражается восходящая мечта («вижу я город прекрасный»). Надо отметить, что данный фрагмент является ключевым, поскольку он определяет границы частного и всеобщего в этой песне. В конце данного блока автор, поднявшийся над суетой, обращается к «трубам» — здесь обозначена живая диалектика старости и молодости («Вы еще стары, а мы уже юными стали»).

В заключительном блоке автор, следуя за возвышенной мечтой, с презрением и с долей брезгливости повторяет слова первого блока.

В результате мы выводим следующую семантическую структуру: блок 1 – частное, блок 2 – всеобщее с преодолением, блок 3 – частное. Структура данной песни практически повторяет структуру «От злой тоски» А. Городницкого.

«Песня об органисте, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала» написана М. Анчаровым в 1962 году, более известна с укороченным названием «Баллада об органисте» [17, с. 383]. Для удобства мы проанализируем данное произведение по куплетам.

В первых 2-х куплетах описывается определенная, частная ситуации («Я шел к органу») с конкретным маленьким человеком («маленький рост кляня»), с мелкими деталями («скрипя половицей»). В 3-м куплете органист осмысляет всеобщую ценность в своей деятельности («Я представляю Орган»). В 4-м куплете развивается конкретная частная ситуация («Я пришел и сел /...И нажал басовый регистр»). С 5-го по 8-й куплет декларируется масштаб деятельности маленького органиста через резкое расширение пространства («все великаны Европы / Шевельнулись»), через связь с прошлым («Бах сочинил, я растревожил»), за счет знаков всеобщности («богов ропот») и метафизических

размеров самой музыки («Свинцовых труб ураган»). В 9-м куплете обозначено развитие конкретной частной ситуации («Я видел: галерка бежала к сцене...»). 10-й куплет отображает жажду единения органиста с публикой («О, как хотелось мне с ними слиться! / С теми, кто вздев потрясенные лица, / Снизу вверх глядел на меня...»). Данный аспект своеобразно показывает диалектическое единство противоположностей, тем самым подчеркивается всеобщность процесса. Элемент преодоления выражен в преображении маленького органиста («Огромный свой рост кляня») и изменении отношения публики к нему. Если в начале песни все «пришли слушать певицу», то в конце они уже потрясены игрой самого органиста.

Если обобщить структуру песни, то в ней можно увидеть следующий семантический ритмический рисунок: с 1-го по 2-й куплет – частное, 3-й куплет – всеобщее, 4-й куплет – частное, с 5-го по 8-й куплет – всеобщее, 9-й куплет – частное, 10-й куплет – всеобщее с преодолением. Надо отметить, что в этой песне смысловые блоки и песенные строфы не совпадают в размерах.

Песня «Маленький гном» («Мой маленький гном») [15, с. 35] написана Ю. Кукиным в 1965 году. Для удобства мы снова разберем данную песню по куплетам. В 1-м куплете обозначена конкретность («поправь колпачок», «не сердись»). Во 2-м куплете расписан сказочный мир детства с неизмеримой широтой пространства («десятки волшебных снов», «От Шарля Перро до магизма основ»). Образ «гирлянд ненужных слов» отсылает к неизбежному расставанию с детством. В 3-м куплете развивается конкретная сцена прощания с собственным миром сказок. В 4-м куплете углубляется расширенное сказочное пространство («...много неслышного смеха... невидимых слез...»). В 5-м куплете идет продолжение картины («не ругайся», «поправь колпачок»). И уже в 6-м куплете прямым текстом обозначается экзистенциальный возрастной кризис («Я стар, я устал»), подчеркивающий осознание автором собственной смертности. Данный фрагмент подводит к теме преодоления — автор решает окончательно с болью попрощаться со сказочным миром детства и юношества, чтобы двигаться дальше.

Этот отрывок подчеркивает всеобщность через осознание возраста, масштаба времени, жизни («Мне тысяча лет»), и по той же причине он является ключевым. В 7-м куплете конкретная сцена («поправь колпачок», «разожми кулачок») завершается с оттенком обоюдной трагичности.

Таким образом, в данном произведении чередуются обобщенный образ детства и конкретная прощальная сцена с этим же детством. Мы выявляем из этой песни структуру со следующим семантическим ритмом: 1 куплет – частное, 2 куплет – всеобщее, куплет 3 – частное, куплет 4 – всеобщее, куплет 5 – частное, куплет 6 – всеобщее с преодолением, куплет 7 – частное.

Итак, результаты анализа 8-ми авторских песен приведены в сводной таблице (см. табл. 1):

№	Песня – автор	Год	Структура
1	«Реченька» - Н. Матвеева	1962	ч – в – ч – вп
2	«Братья-капитаны» - Н. Матвеева	1962	ч – в – ч – вп
3	«Водосточные трубы» - Н. Матвеева	1962	ч – вп – ч
4	«Баллада о парашютах» - М. Анчаров	1964	ч – в – ч – вп
5	«Песня об органисте» - М. Анчаров	1962	ч – в – ч – в – ч – вп
6	«От злой тоски» - А. Городницкий	1960	ч – в – чп
7	«Последний троллейбус» - Б. Окуджава	1957	ч – в – ч – в – чп
8	«Маленький гном» - Ю. Кукин	1965	ч – в – ч – в – ч – вп – ч
Расшифровка символики блоков			
ч – частное, в – всеобщее, п – преодоление			

Табл. 1. Сводная таблица структурного анализа текстов песен

В процессе анализа нами выявлена одна из распространенных структур в авторской песне, которая выражена семантическим ритмом «частное–всеобщее». Причем отношения между частным и всеобщим могут различаться. В одних случаях они выступают диалектическими противоположностями, в других — частное (конкретное) оказывается элементом всеобщего (общего). А тема преодоления может выражаться как в частном, так и во всеобщем. Причем она обозначается либо в финале песни, либо в конце предпоследнего блока.

Следует отметить, что иногда разбор многопланового произведения привычно затягивал нас в семантические глубины, но в большинстве случаев итоговая структура при этом не менялась, т.е. информация оказывалась избыточной. Поэтому в приведенном здесь анализе часто удавалось

ограничиться формальными признаками того или иного структурного элемента. Заметим, что для первичного исследования нами были подобраны песни с относительно явной ритмикой, поэтому мы обошлись без полноценных двух проходов, прочтений текста. Этот нюанс выразился в том, что при повторном проходе мы подтверждали, а не меняли гипотезы.

Поскольку проанализировано слишком мало произведений, еще рано выводить серьезные обобщения. Но имеющиеся наработки по инструментарию уже сейчас позволяют переходить к более массовому характеру накопления материала. К тому же в данном направлении просматриваются и другие структуры, которые ожидают своей очереди.

Список литературы

1. Аннинский Л. А. Барды. – М.: Согласие, 1999. – 164 с.
2. Библиотечка авторской песни. Вып. 1 / Сост. Р. А. Шипов. – М.: Музыка, 1990. – 65 с.
3. Бойко С. С. «О минуте возвышенной пробы...» : Поэзия Булата Окуджавы. – М.: Кругъ, 2010. – 192 с.
4. Кулагин А. В. От автора // У истоков авторской песни: Сборник статей. – Коломна: Московский государственный областной социальногумани тарный институт, 2010. – С. 3–5.
5. Леви Стросс К. Мифологии: В 4 т. – Т. 1. Сырое и приготовленное. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – 406 с.
6. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л.: Просвещение, 1972. – 272 с.
7. Люди идут по свету: Книга-концерт / Сост. Л. П. Беленький и др. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 399 с.
8. Матвеева Н. Кроличья деревня: Стихи. – М.: Детская литература, 1984. – 103 с.
9. Наполним музыкой сердца: Антология авторской песни: Сб. / Сост. Р. А. Шипов. – М.: Советский композитор, 1989. – 120 с.

10. Новиков Вл. И. Авторская песня как литературный факт // Авторская песня. – М.: АСТ; Агентство «КРПА Олимп», 2002. – С. 5–12.
11. Новиков Вл. И. Песни и перепесни. Окуджава и пародия // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. – М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. – С. 155–162.
12. Окуджава Б. Авторская песня: кризис жанра? / Беседу вел И. Медовой // Советская культура. – 1987. – 28 апр. (№ 51). – С. 4–5.
13. Окуджава Б. Веселый барабанищик. – М.: Советский писатель, 1964. – 108 с.
14. Островский А. Б. Мифология и верования нивхов. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. – 288 с.
15. Песни русских бардов. Тексты. Выпуск 1 / Сост. В. Аллой. – Paris: YMCA-PRESS. 1977. – 168 с.
16. Пропп В. Я. Морфология сказки. – Изд. 2-е. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1969. – 168 с.
17. Среди нехоженых дорог одна – моя: Сб. туристских песен / Сост. Л. П. Беленький. – М.: Профиздат, 1989. – 440 с.
18. Янковская О. В. Воплощение национальной идеи в авторской песне // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2010. – № 4. – С. 47–49.

Научное издание

**РОССИЯ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ГУМАНИТАРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ**

**Материалы VIII Международной научно-практической конференции
(Москва – Пенза, 25–26 июня 2020 г.)**

Сдано в производство 11.06.2020. Формат 60x84 1/16.
Бумага типогр. № 1. Печать трафаретная. Шрифт Times New Roman Cyr.
Уч.-изд л. 23,75. Усл. печ. л. 17,37. Заказ № 2861.

Пензенский государственный технологический университет
440039, Россия, г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11